

Имя существительные и его основные категории**MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI talabasi

Аннотация:

Данная статья предназначена для учащихся начальных классов. В нем они могут найти грамматические особенности имени существительного. Также статья может помочь и учителям начальных классов.

This article is intended for primary school students. In it they can find the grammatical features of the noun. Also, the article can help both teachers and primary classes.

Bu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Unda ular o'zlarining Grammatik belgilarini topishlari mumkin. Shuningdek, maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ham yordam berishi mumkin.

Ключевые слова:

Отвлеченные, конкретные, перечень, категория, целесообразно, существительное, род, падеж.

Имя существительные - это часть речи, которая обозначает предмет (книга, тетрадь, человек), признак (высота, ширина, белизна), действие (чтение, подготовка, хождение, переписка), состояние (сон, бодрость, лежание, гнев, радость) и т.п.

Понятие предметности мыслится обобщенно: в понятие предметности включаются не только название предметов (стол, стул, дом), людей (мальчик, учитель, врач), животных (собака, кошка, воробей), явление

действительности (**гроза, мороз, митинг**), но такие слова, которые обозначают определенные признаки и действия.

Имена существительные представляют предметность в формах рода, числа и падежа. Это особенно ярко можно увидеть, если сравнить существительные с глаголами или прилагательными. Возьмем, например, такие слова, как **бег** и **бежит**; оба слова обозначают действие, но по-разному. Слово **бежит** обозначает действие, которое совершается кем-то (**бежит мальчик, бежит лошадь, бежит собака и т.д.**); в слове же **бег** нет указание на то, что действия связывается с кем-то или с чем-то. Дело в том, что слово **бег** – это название действия (точнее- отвлеченные действие). Подобное обнаруживается и при сравнении таких, например, слов, как **храбрость** и **храбрый**. Оба слова обозначают качество или признак, но различно. В слове **храбрый** качество обозначается как признак, относящийся к какому-либо предмету или лицу. Слово же **храбрость** обозначает отвлеченные качество (или признак).

Главными грамматическими категориями имени существительного являются **род, число, падеж**. Программа для начальных классов предусматривает ознакомление учащихся с родом, числом и падежом имен существительных. Остановимся кратко на этих трех категориях.

“Грамматическая категория рода в современном русском языке – основное выражение предметности». Младшие школьники сравнительно легко обнаруживают род существительных как по **морфологическим признакам** слов (мужской род с нулевым окончанием: **дом, сад, учитель, сарай**; женский род в именительном падеже единственного числа -- **-а, -я**:

стена, земля; средний род в именительном падеже единственного числа -- **-о, -е**: окно, поле), так и по синтаксическим признакам – при соединении существительных с прилагательными (**большой дом, большая книга, большое поле**) или с глаголами (**мальчик ушел, девочка ушла**).

Не представляет больших трудностей для младших школьников и категория числа имен существительных. Как известно, в начальном обучении языку дети знакомятся только с основными формами единственного числа имен существительных (**стол, стена, окно**) и множественного числа (**столы, стены, окна**). Дети узнают, что существительные во множественном числе не изменяются по родам.

Наибольшую трудность для младших школьников представляет категория падежа имен существительных.

Падеж – это форма имени существительного, выражающая его отношения к другим словам в составе предложения или словосочетания, например: открыл дверь (В. п.), открыл ключом (Т. п.), ключом от двери (Р. п.); связка ключей (Р.п.). Формы слов **ключ** и **дверь** выражают различные отношения к словам; падежи имеют разнообразные значения.

Конечно, учитель не будет с учащимися начальных классов специально рассматривать разнообразные значение падежей, но помочь детям понять, как изменяется имя существительное в зависимости от того, с каким словом и как оно соединяется в предложении, - задача учителя начальной школы.

Изменение существительных по падежам – склонение, это изменение осуществляется при помощи падежных окончаний. При этом падежные окончания не смешиваются между собой и образуют определенные системы,

характерные для определенных групп существительных.

При изучении имени существительного в 1 классе перед учителем стоит задача научить детей правильно ставить вопросы **Кто? Что?** и различать слова по данным вопросам. Здесь целесообразны упражнения, которые помогли бы детям, отправляясь от конкретных представлений об этих словах, сделать некоторое обобщение. Например, возможны такие упражнения:

1. Прочитайте слова, которые отвечает на вопрос что? и обозначают предметы. **Скамейка, чайник, кофта, этажерка, кувшин, шапка, кровать, чашка, шубка, майка, диван, кастрюля** и т.д. Напишите эти слова по группам: **мебель, посуда, одежда.**

2. Напишите слова по группам: **инструменты, материалы, машины.** Трактор, камень, молоток, комбайн, кирпич, топор, автомобиль, железо, вилы, мотоцикл, доски, ножницы и т.п.

Программа начальных классов не требует от учащихся 1 класса усвоение термина **«названия предметов»**. Главная задача при изучении этой темы направлена на постановку вопросов к соответствующим словам.

Во 2 классе дети переходят на следующую ступень обобщения: они говорят уже о названиях предметов, о существительных, и знакомятся с некоторыми формальными признаками имен существительных: род, изменение по числам. Термин **«падеж»** во 2 классе не употребляется, но учитель показывает, что имя существительное может изменять свои окончания в зависимости от других слов с которыми оно связано в предложении; учащиеся начинают понимать, что существительные могут отвечать не

только на вопросы **Кто? Что?** , но и на вопросы **Кого? Чего? Кому? Чему?** и т.д. При этом совсем не обязательно, чтобы был на лицо перечень всех падежных форм, точно так же совсем не обязателен и порядок падежных форм слов, как он имеет место в парадигме склонений имен существительных. Удобнее всего это сделать при разборе нескольких предложений, где одно и то же существительное стоит в разных падежах. **Например**, берутся предложения со словом сосна: **Сосна** растет в лесу. На **сосне** живет белка. **Сосну** любит дятел и т.д. Разбирая предложения, дети учатся ставить вопросы к словам, данным в разных падежах, сами составляют предложения со словами – названиями предметов. Теперь дети смогут найти в предложениях слова, обозначающие предметы, ставя к ним вопросы не только **Кто? Что?** , но и **Кого? Чего? Кому? Чему?** и т.д.

Как видим назначение вопросов **Кто? Что?** заключается к том, чтобы практическим путем формировать у детей представление предметности.

Как в 1, так и во 2 классе в связи с изучением тем, связанных с темой «**Имя существительное**», проводятся такие упражнения, как группировка слов, упражнения, требующие уяснения значения и точного употребление слов.

Укажем отдельные виды упражнений, которые могут быть использованы на данном этапе работы над именами существительными с учащимися.

1. **Выпишите слова, обозначающие названия предметов (существительные).**

Солнце, кричат, горячий, листья, птицы, льет, желтый, утро, утренний,

гнезда, добрый, дети, отец, поздний, товарищ, очень, рубит, погода, учится, вода, сад, дождь, щука, радостный, праздник, длинный, ручей, дерево.

2. Выпишите из текста имена существительные.

В лесу много разных зверей. В траве живут ежи. По тропинке крадется рыжая красавица лисица. Пушистые белки прыгают по вершинам деревьев. Громко стучит по сосне длинным носом дятел.

3. Из данных слов выпишите только имена существительные.

Зеленеет, зеленый, зелень; опасный, опасность, опасается; мороз, морозный, морозит; крик, кричит.

Различие имен существительных, обозначающих животных и людей по роду, не трудно для младших школьников.

Для преодоление трудностей в усвоении категории рода имен существительных необходимы регулярные упражнения. В результате работы над родом имен существительных учащиеся во 1-2 классе усваивают понятия и термины: род - мужской род, женский род, средний род – и приобретают навыки различения рода имен существительных и правильного употребления их в самостоятельной речи.

Таким образом мы познакомили учащихся с темой « **Имя существительное**». Дали понятие, что слова которые отвечают на вопросы **Кто? Что?**, обозначают предмет, лицо, явление природы.

Цель в том, чтобы учащиеся научились определять слова, отвечающие на вопросы **Кто? Что?**.

Использованная литература:

1. Ушинский К.Д. Собр. Соч. М. – Л., 1949, т. 6, с. 324.

2. **Виноградов В. В.** Русский язык. М., 1947, с. 48.
3. **Галанов И. Г.** Морфология современного русского языка. М., 1965, с. 38.